
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.89

DOI 10.5281/zenodo.18478362

Научная статья

СИНТЕЗ ИГРОВОГО КОНТЕНТА С УЧЁТОМ КОНТЕКСТА НА ОСНОВЕ ПОИСКА В СИСТЕМАХ ДОПОЛНЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ

CONTEXT-AWARE GAME CONTENT SYNTHESIS BASED ON SEARCH IN RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION SYSTEMS

МОВЧАНЮК ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ,*Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.***MOVCHANIUK PAVEL MAKSIMOVICH,***Baltic State Technical University «VOENMEH» named after D.F. Ustinov.*

В статье исследуется задача автоматизированного порождения нарративного содержания в видеоиграх ролевого и приключенческого жанров. Рассматриваются ограничения стандартных методов процедурной генерации и непосредственного применения крупных языковых моделей, в частности эффект порождения ложных сведений. Предлагается архитектура на основе дополненной генерации с комбинированным механизмом извлечения, объединяющим плотный векторный и разреженный лексический поиск. Приводится математическое описание алгоритма взаимного рангового слияния, рекомендации по сегментации игровых текстов и формированию запросов к большой языковой модели. Обсуждаются границы применимости метода и перспективы дальнейшей работы.

This article investigates the problem of automated narrative content generation in role-playing and adventure video games. Limitations of standard procedural generation methods and direct application of large language models are examined, particularly the hallucination effect. An architecture based on augmented generation with combined retrieval mechanism uniting dense vector and sparse lexical search is proposed. Mathematical description of reciprocal rank fusion algorithm, recommendations for game text segmentation and prompt formation are provided. Method applicability boundaries and future work perspectives are discussed.

Ключевые слова: *процедурная генерация, комбинированный поиск, векторные представления, языковые модели, игровой искусственный интеллект.*

Key words: *procedural generation, combined search, vector representations, language models, game artificial intelligence.*

Введение.
Отрасль разработки компьютерных игр переживает существенные преобразования, обусловленные внедрением порождающих методов машинного обучения. Классиче-

ская процедурная генерация содержания, построенная на шуме Перлина, клеточных автоматах либо L-системах, успешно справляется с созданием геометрии уровней и текстурных покрытий.

Вместе с тем порождение семантически насыщенного материала — реплик неигровых персонажей, описаний предметов, цепочек заданий — традиционно требует ручного труда сценаристов [4].

Появление больших языковых моделей (LLM) открыло возможность динамического синтеза текста.

Однако встраивание подобных моделей в игровой процесс сопряжено с тремя ключевыми затруднениями.

Во-первых, с ограниченностью контекстного окна: модель не способна удерживать в памяти весь сценарий масштабного проекта.

Во-вторых, с эффектом порождения ложных сведений: модели склонны выдумывать факты, противоречащие установленным правилам игрового мира [2].

Кроме того, можно утверждать, что базовая модель, обученная на общедоступных данных, не осведомлена об уникальных названиях, событиях и персонажах конкретного проекта.

Цель настоящей работы — предложить архитектуру порождения игрового содержания на основе дополненной генерации с комбинированным механизмом извлечения, устраняющим указанные недостатки. Основная гипотеза состоит в том, что сочетание семантического и ключевого поиска обеспечивает наилучшее покрытие контекста для игровых приложений.

Анализ существующих подходов.

Методы машинного обучения для процедурной генерации содержания систематизированы в обзоре Саммервилла, Снодграсса, Гуздиала и других [14]. Авторы рассматривают порождающие модели для уровней, правил и нарративов, однако интеграция внешних хранилищ знаний в рассмотренных работах отсутствует, что ограничивает применимость подходов для поддержания согласованности обширного игрового повествования.

Лю, Снодграсс, Халифа и другие [10] представили обзор глубокого обучения для процедурной генерации, охватывающий создание уровней, текстур и музыкального сопровождения. Текстовые артефакты — диалоги, описания — остались за рамками исследования. Судхакаран, Гонсалес-Дуке, Глануа и другие в проекте MarioGPT [13] продемонстрировали возможность применения порождающей модели для синтеза двумерных платформенных уровней, однако свободный текст требует дополнительных механизмов обеспечения непротиворечивости.

Ху Чжао и Лю [8] предложили подход, при котором языковая модель создаёт игру целиком, порождая программный код, ресурсы и правила. Такой метод неприменим к крупным проектам с устоявшимся повествованием, где требуется встраивание в существующую вселенную, а не создание новой. Галлотта, Тодд, Заммит и другие [6] в дорожной карте применения языковых моделей в играх упоминают дополненную генерацию как перспективное направление, но конкретная архитектура не описана.

Гао, Сюн, Гао и другие [7] выделяют три поколения систем дополненной генерации: наивное, продвинутое (с комбинированным поиском) и модульное. Комбинированный поиск относится ко второму поколению и демонстрирует прирост качества 15–30 процентов на корпоративных наборах данных, однако игровая предметная область остаётся неисследованной. Саад-Фалькон, Хаттаб, Поттс и Захария [12] показали, что сочетание лексического, плотного поиска и переранжирования превосходит отдельные методы на юридических и финансовых документах.

Комбинированный поиск в архитектуре дополненной генерации.

Предлагаемая архитектура основана на разделении «памяти» и «рассуждений»: знания хранятся во внешнем хранилище, а большая языковая модель используется исключительно

для синтеза ответа на основе извлечённых фрагментов. Стандартная дополненная генерация, полагающаяся исключительно на векторный поиск, демонстрирует низкую результативность при работе со специфической терминологией — именами собственными и вымышленными названиями, характерными для сказочных и фантастических окружений.

Постановка задачи.

Пусть Q — запрос пользователя (например, реплика в диалоге с неигровым персонажем), а $D = \{d_1, d_2, \dots, d\}$ — корпус документов, представляющий собой фрагменты игрового повествования. Задача состоит в нахождении подмножества релевантных документов и передаче его в языковую модель для порождения ответа.

Плотный векторный поиск.

Плотный поиск преобразует текст в многомерные векторные представления. Степень соответствия документа запросу вычисляется как косинусное сходство между их векторами:

$$S_{cos}(Q, d_i) = \frac{v_q \cdot v_{d_i}}{\|v_q\| \cdot \|v_{d_i}\|}$$

где v_q — вектор запроса; v_{d_i} — вектор документа d_i ; $\|\cdot\|$ — евклидова норма вектора; $v_q \cdot v_{d_i}$ — скалярное произведение. Данный метод результативно находит семантически близкие конструкции (например, связывает «клинок» и «меч»), однако может давать ложноположительные срабатывания на текстах со сходной тематикой, но различными фактами [9]. Кроме того, плотный поиск неудовлетворительно справляется с точным сопоставлением редких терминов и имён собственных.

Разреженный лексический поиск.

Для точного нахождения уникальных терминов (например, названия артефакта «Венец Кошечья» [11]) используется алгоритм BM25. Оценка соответствия документа запросу, состоящему из терминов q_1, q_2, \dots, q_m рассчитывается по формуле:

$$S_{BM25}(Q, d_i) = \sum_{j=1}^m IDF(q_j) \cdot \frac{tf(q_j, d_i) \cdot (k_1 + 1)}{tf(q_j, d_i) + k_1 \cdot \left(1 - b + b \cdot \frac{|d_i|}{avgdl}\right)}$$

где $tf(q_j, d_i)$ — частота термина в документе; $IDF(q_j)$ — обратная документная частота; $|d_i|$ — длина документа в лексемах; $avgdl$ — средняя длина документов в корпусе; k_1 и b — параметры настройки (типичные значения: $k_1 = 1,2$, $b = 0,75$).

Алгоритм взаимного рангового слияния.

Для объединения результатов двух поисковых систем применяется алгоритм взаимного рангового слияния (англ. Reciprocal Rank Fusion) [7]. Он оперирует позициями документов, что позволяет нивелировать разницу в масштабах оценок косинусного сходства и лексического соответствия. Итоговый вес документа d рассчитывается как:

$$RRF(d) = \sum_{r \in R} \frac{1}{k + r(d)}$$

где R — множество ранжировщиков (плотный и лексический); $r(d)$ — позиция документа в выдаче ранжировщика; k — константа сглаживания (рекомендуемое значение $k = 60$).

Архитектура системы порождения.*Предварительная обработка.*

Исходные текстовые файлы — сценарии, словари, описания заданий, диалоговые деревья — подвергаются сегментации. Гао и соавторы рекомендуют использовать рекурсивный разделитель с размером фрагмента 512 лексем и перекрытием 64 лексемы [7]. Выбор параметров обусловлен спецификой игрового повествования: персонажи часто упоминаются в соседних предложениях, и перекрытие позволяет сохранить контекст на границах фрагментов.

Индексация.

Созданные фрагменты параллельно индексируются двумя способами. Для плотного индекса используется модель векторных представлений, результаты сохраняются в специализированном хранилище. Для обратного индекса строится структура для алгоритма BM25, размещаемая в оперативной памяти либо хранилище типа «ключ-значение».

Порождение во время игры.

При взаимодействии игрока с неигровым персонажем выполняется следующая последовательность операций. Сначала происходит расширение запроса: реплика игрока переписывается для уточнения контекста. Например, вопрос «Где его найти?» преобразуется в «Где найти Детьнец?» на основе контекста истории диалога.

Далее выполняется комбинированный поиск по двум индексам со слиянием результатов. Опционально применяется переранжирование: первые десять результатов оцениваются моделью перекрёстного кодировщика, которая анализирует пару «запрос-документ» более точно, но требует больше вычислительных ресурсов.

На заключительном этапе формируется системное указание для языковой модели. Рекомендуемая структура включает: роль персонажа, извлечённый контекст, инструкцию не выдумывать факты и указание стиля ответа.

Типичные затруднения и способы их преодоления.

При работе с игровым повествованием возникает ряд специфических затруднений.

Омонимия: персонаж «Мельник» и локация «Старая Мельница» могут смешиваться при поиске. Решение — добавление метаданных (тип сущности: персонаж, локация, предмет) и фильтрация по типу на этапе извлечения.

Редкие имена собственные: вымышленные названия (например, «Сваргоград», «Беловодье» [7]) отсутствуют в словарях моделей векторных представлений и могут некорректно кодироваться. Лексический поиск компенсирует этот недостаток за счёт точного сопоставления последовательностей символов.

Контекстная зависимость: вопрос «Кто его убил?» требует разрешения анафоры на основе истории диалога. Расширение запроса с использованием языковой модели позволяет развернуть запрос до полной формы.

Границы применимости и направления дальнейших исследований.

Предложенная архитектура имеет ряд ограничений.

Во-первых, качество порождения напрямую зависит от полноты базы знаний: если сведения не проиндексированы, система не сможет их извлечь, что приведёт к выдумыванию или уклончивым ответам.

Во-вторых, при активной разработке игры повествование претерпевает изменения (переименование персонажей, объединение локаций, изменение целей группировок), что требует регулярной синхронизации индекса с актуальным состоянием сценария [3].

В-третьих, переиндексация крупных корпусов занимает значительное время, что затрудняет итеративную работу.

В-четвёртых, модель переранжирования обрабатывает пары «запрос–документ» последовательно, добавляя сотни миллисекунд задержки, что неприемлемо для диалогов в режиме реального времени, но допустимо для подготовительной генерации.

В-пятых, хранилище знаний содержит сюжетные раскрытия (гибель персонажа, предательство, финал задания), которые не должны раскрываться игроку преждевременно. Необходима фильтрация по состоянию прохождения.

В-шестых, в производственной среде хранилище включает заметки разработчиков, отчёты тестировщиков, финансовые данные, требующие разграничения прав доступа [1].

Экспериментальная проверка предложенной архитектуры на реальных игровых наборах данных представляет собой направление дальнейших исследований. Перспективными видятся интеграция мультимодальных данных (изображения концептуальных работ, аудио-записи диалогов) и адаптивная настройка параметров поиска в зависимости от типа запроса.

Заключение.

В работе предложена архитектура контекстно-зависимого порождения игрового содержания, объединяющая современные подходы обработки естественного языка. Комбинированный поиск, сочетающий плотный векторный и разреженный лексический методы со слиянием по взаимному рангу, выступает необходимым компонентом систем дополненной генерации для задач, требующих одновременно семантического понимания и точного сопоставления терминов.

Предложенная архитектура позволяет разработчикам создавать «живые» игровые миры, где неигровые персонажи способны поддерживать осмысленный диалог о событиях, опираясь на динамически обновляемое хранилище знаний, без выдумывания фактов и противоречий установленному повествованию. Формализация метода и приведённые рекомендации могут служить основой для практической реализации в игровых проектах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонов И. В., Бруттан Ю. В. Применение больших языковых моделей для интеллектуального поиска и извлечения информации // Компьютерные исследования и моделирование. 2025. Т. 17, № 5. С. 871–888.
2. Душкин Р. В. RAG-системы: от теории к практике. М.: ДМК Пресс, 2025. 286 с.
3. Качанов В. В. Автоматическая генерация рецензий к коду: эволюция инструкций и интеллектуальная фильтрация // Труды ИСП РАН. 2025. Т. 37, № 4. С. 117–132.
4. Меженин М. Г. Обзор систем процедурной генерации игр // Вестник ЮУрГУ. Серия «Вычислительная математика и информатика». 2015. Т. 4, № 1. С. 5–20.
5. Олейник А. Г., Федоров А. М., Датьев И. О. и др. Использование RAG-технологии для создания интеллектуальной информационной системы поддержки исследовательского поиска // Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Технические науки. 2024. Т. 15, № 3. С. 5–26. DOI 10.37614/2949.1215.2024.15.3.001.
6. Gallotta R., Todd G., Zammit M. et al. Large Language Models and Games: A Survey and Roadmap // arXiv preprint arXiv:2402.18659. 2024.
7. Gao Y., Xiong Y. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey // arXiv preprint arXiv:2312.10997. 2023. 19 p. DOI 10.1109/TG.2024.3461510.
8. Hu C., Zhao Y., Liu J. Game Generation via Large Language Models // arXiv preprint arXiv:2404.08706. 2024. DOI 10.48550/arXiv.2404.08706.
9. Lewis P., Perez E. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks // Advances in Neural Information Processing Systems. 2020. Vol. 33. P. 9459–9474. DOI 10.48550/arXiv.2005.11401.
10. Liu J., Snodgrass S., Khalifa A. et al. Deep Learning for Procedural Content Generation: A Survey // Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment Conference. 2021. Vol. 17(1). P. 19–34.

11. Robertson S., Zaragoza H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond // Foundations and Trends in Information Retrieval. 2009. Vol. 3, № 4. P. 333–389. DOI 10.1561/1500000019.
12. Saad-Falcon J., Khattab O. ARES: An Automated Evaluation Framework for Retrieval-Augmented Generation Systems // Proceedings of NAACL. 2024. P. 4354–4370. DOI 10.48550/arXiv.2311.09476.
13. Sudhakaran S., González-Duque M. MarioGPT: Open-Ended Text2Level Generation through Large Language Models // Proceedings of the 37th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2023.
14. Summerville A., Snodgrass S. Procedural Content Generation via Machine Learning // IEEE Transactions on Games. 2018. Vol. 10, № 3. P. 257–270. DOI 10.48550/arXiv.1702.00539.

Поступила в редакцию: 31.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Мовчанюк П. М., 2026.